

TA'LIMDA TABAQALASHGAN YONDOSHUV ORQALI YUQORI TA'SIRLI O'QITISH STRATEGIYALARI

Akobirova M.B.

Buxoro davlat pedagogika instituti tayanch doktoranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada Differensial yondoshuv va differensial tushunchasi, differensiyani asosiy shakllari, ta'limda yuqori ta'sirli o'qitish strategiyalari va undan foydalanishning afzalliklari to'g'risida ma'lumotlar keltirilgan.

Tayanch so'zlar: differensial ta'lim, tabaqalanish, KKAM, strategiya, amaliyot, ta'lim, zamonaviy maktab, professional ta'lim, metakognitiv strategiyalar.

ЭФФЕКТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ ОБУЧЕНИЯ ЧЕРЕЗ КЛАССИФИЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД В ОБРАЗОВАНИИ

Аннотация: В данной статье представлена информация о понятии дифференцированного подхода и дифференциации, основных формах дифференциации, эффективных стратегиях обучения в образовании и преимуществах их использования.

Ключевые слова: дифференцированное образование, дифференциация, KKAM, стратегия, практика, образование, современная школа, профессиональное образование, метакогнитивные стратегии.

HIGH-IMPACT LEARNING STRATEGIES THROUGH A CLASSIFIED APPROACH IN EDUCATION

Abstract: This article provides information on the concept of differential approach and differentiation, the main forms of differentiation, high-impact teaching strategies in education and the benefits of its use.

Key words: differential education, differentiation, KKAM, strategy, practice, education, modern school, professional education, metacognitive strategies.

Differensial tushunchasini fanga [Gottfried Leibniz](#) kiritgan bo'lib, U [geometriya](#), [mexanika](#), [fizika](#) masalalarini yechishda asosiy vositalardan biri hisoblanadi. Differensial tushunchasi [variatsion hisob](#), [differensial geometriya vafunksional analizni](#) umumlashtiriladi.

Differensial ta'lim. Rivojlangan mamlakatlarda ommaviy o'rta maktablarning yaratilishi ta'lim-tarbiya differensiyasi muammosini yanada keskinlashtirdi. Bunday holat umumiy ta'lim diversifikatsiyasining sifat darajasi, boshqacha tizim zaruratini keltirib chiqardi. O'quvchilarning iqtidori, qiziqishi, o'zlashtirishiga ko'ra differensial tayyorgarlikni kuchaytirish va murakkablashtirish - zamonaviy maktabning global yo'nalishiga aylandi.

Differensiyaning asosiy shakllari - o'quv muassasalarini turli tiplarga bo'lish, bir maktab ichida potok va profillarga, sinfdan guruhlariga ajratish nazarda tutiladi. Differensial ta'lim muammosi bir xil hal bo'lmaydi va qaramaqarshiliklarga ega. Ijtimoiy tomondan differensiya ijtimoiy tanlov usuliga aylanadi. Pulli ta'lim va imtihonlar tizimi bunda tanlov vositasi bo'lib hisoblanadi. Odatda tabaqalanish (differensiya) boshlang'ich maktabni bitirgandan keyin boshlanadi. U turli tipdagi ta'lim muassasalarida amalga oshiriladi. Masalan: Angliyada grammatik va zamonaviy maktablarda, Germaniyada real bilim yurti, gimnaziya va asosiy maktablarda, Fransiyada texnologik, kasbiy va umumta'lim litseylarda, Rossiyada oddiy o'rta maktab, litsey, kollej, gimnaziya va b. Bu o'quv muassasalarida differensiyaning asosiy o'ziga xos belgisi dasturlardir. Bir o'quv muassasasi doirasida differensiya keng yoyilgan. Masalan, AQSH va Yaponiya katta o'rta maktablarida 2 tipdagi umumta'lim va maxsus dasturlar mavjud. Ular turli qirralarda o'quvchilarning turli guruhlarini o'rganishda KKAM tizimi asosida amalga oshiradi. Unga ko'ra ta'lim dasturning quyidagi variantlariga ko'ra tashkil qilinadi: kasbiy kurs(K), kengaytirilgan kurs (K), asosiy kurs (A), moslashtirilgan kurs (M).

To'liqsiz o'rta maktab differensiya vositasi hisoblanadi. 1930 yil AQSHda, 1950 yil Yaponiyada, 1970-1980 yillar G'arbiy Evropada, 1990 yil Rossiyada differensial ta'lim amalga oshiriladigan o'quv muassasalari paydo bo'la boshladi. Bu erda gap AQSH va Yaponiyadagi kichik o'rta maktab, Buyuk Britaniyadagi birlashgan maktab, Germaniyadagi yagona kollej, Rossiyadagi 6 yillik o'rta ta'lim maktabi haqida ketyapti. Bu kabi ta'lim muassasalarida 11-12 yoshdan 15-16 yoshgacha bo'lgan o'quvchilar o'qitiladi.

Bu o'quv muassasalarda tabaqalanishning pedagogik asoratlari ijobiy. Tabiiy maqsadga yo'naltirilgan xarakterga ega, turli guruh o'quvchilari imkoniyatlari hisobga olinadi. Umumiy dastur o'quvchilarning tayyorgarlik darajasini oshirishga mo'ljallangan. Masalan, Fransiyadagi ilk yagona kollejlarda yaxshi o'zlashtiruvchilar foizi shu yoshdagi parallel ta'lim muassasalarida yaxshi o'zlashtiruvchilar sonidan yuqori chiqdi. AQSH va Yaponiya kichik o'rta maktablarida to'liqsiz o'rta ta'lim beriladi. Mazkur dastur qator afzalliklarga ega. Tanlov fanlar ta'limni davom ettirish yoki mehnat faoliyatini boshlashni nazarda tutadi.

1950 yil oxirida DJ.Konant boshchiligidagi pedagoglar guruhi umumqamrab oluvchi maktab modelini taklif etdi. Bu model bo'yicha umumta'lim o'quv muassasasida ijtimoiy daraja, qobiliyat, qiziqishidan qat'iy nazar barcha bolalar o'qishadi, lekin turli-tuman ta'lim dasturlari amalga oshiriladi. Konant tavsiyalari AQSHdagi kichik o'rta maktablarda differensial ta'limni joriy qilishda foydalanildi. Buyuk Britaniyada birlashgan maktablar kichik grammatik sinflar va zamonaviy maktablarni o'z ichiga oladi. Ilk 3 yillikda o'quvchilar zamonaviy maktab dasturi bo'yicha shug'ullanadilar, keyin yoki shu dasturni davom ettiradi, yoki grammatik maktab dasturi bo'yicha o'qishadi. Birlashgan maktablarda yoshiga ko'ra 90% o'smirlar shug'ullanadilar.

Bunday ta'limda yuqori ta'sirli o'qitish strategiyalari HITS (High impact teaching strategies) juda ham qo'l keladi va ushbu HITS ta'lim natijalarini etkazib berish uchun xalqaro miqyosda eng ishonchli o'qitish strategiyasi sifatida e'tirof etilgan 10 ta ta'lim amaliyotidan iborat.

HITS Avstraliya va butun dunyo bo'ylab sinflarda nima ishlaganligi bo'yicha o'n minglab tadqiqotlar natijalaridan kelib chiqdi. HITS talabalar bilimni oshirish uchun juda samarali strategiya bo'lsa-da, ular professional amaliyot uchun to'liq asosni ta'minlamaydi. Buning o'rniga, HITS o'qitishning keng qamrovli pedagogik modeliga hissa qo'shadigan o'quv amaliyotlarining to'liq to'plamining bir qismini tashkil qiladi.

Yuqori ta'sirli o'qitish strategiyalari dan foydalanishning afzalliklari:

Boshlang'ich o'qituvchilar uchun: siz ishonch bilan foydalanishingiz mumkin bo'lgan HITS ishonchli o'qitish amaliyotlari bankidir.

Tajribali o'qituvchilar uchun: shuni ta'kidlash kerakki, HITS siz allaqachon foydalanayotgan o'qitish strategiyalarini muvaffaqiyat bilan almashtirish uchun mo'ljallanmagan aksincha buning o'rniga strategiyalarni oshirishi va ularni sinfda ishlatishning yangi usullarini taklif qilishi mumkin.

Professional ta'lim hamjamiyatlari uchun: bilimlar jamg'armasini yaratish uchun HITS dan foydalangan holda, professional ta'lim hamjamiyatlari o'zlarining aralashuvlarini dalillarga asoslangan amaliyotlarga bog'lashlari va shu bilan aralashuvlarning samarali bo'lish ehtimolini oshirishlari mumkin.

Maktab rahbarlari uchun: HITS - bu professional o'rganish imkoniyati. HITS bir-biri bilan bog'langan va o'qituvchilarning ko'nikmalari va bilimlarining kengroq repertuariga bog'langan. Ular o'qituvchilar o'rtasidagi hamkorlik bilan bog'lanishi va o'quv rejasi, o'qitish va baholash bo'yicha sinf va maktabni rejalashtirish bilan birlashtirilishi mumkin.

1-strategiya: Maqsadlarni belgilash

Darslar muvaffaqiyat qanday ko'rinishini aniqlaydigan maqsadlar bilan aniq o'rganish niyatlariga ega. Dars maqsadlari har doim talabalar nimani tushunishlari kerakligini va nima qilishlari kerakligini tushuntiradi. Aniq o'quv maqsadlariga ega bo'lish o'qituvchiga o'quv faoliyatini rejalashtirishga yordam beradi va bu talabalarga nima talab qilinishini tushunishga yordam beradi.

2-strategiya: Darslarni tuzish

Dars tuzilishi sinfda sodir bo'ladigan o'qitish va o'rganishni xaritada ko'rsatadi. Ovozli dars tuzilmalari muayyan qadamlar/faoliyatlar orqali tartiblarni, o'rganishni mustahkamlaydi. Ular silliq o'tishlarni qo'llash orqali vazifa va sinf iqlimini bajarish vaqtini optimallashtiradi. Ta'lim va o'quv faoliyatining rejalashtirilgan ketma-ketligi dars va bo'limni o'rganishni bog'lash orqali faollikni rag'batlantiradi va qo'llab-quvvatlaydi.

3-strategiya: Aniq o'qitish

O'qituvchilar aniq ta'lim amaliyotlarini qabul qilganda, ular o'quvchilarga nima qilishlari va buni qanday qilishlarini aniq ko'rsatib berishadi.

O'qituvchi o'rganish niyatlari va muvaffaqiyat mezonlari to'g'risida qaror qabul qiladi va ularni o'quvchilarga shaffof qiladi, ularni modellashtirish orqali namoyish etadi. O'qituvchi tushunishni tekshiradi va har bir dars oxirida o'tilgan mavzularni qayta ko'rib chiqadi va barchasini birlashtiradi (Xetti, 2009).

4-strategiya: Ishlagan misollar

Ishlangan misol vazifani bajarish yoki muammoni hal qilish uchun zarur bo'lgan qadamlarni ko'rsatadi. Iskalaviy ta'lim yondashuvi o'quvchining kognitiv yukini kamaytiradi, shuning uchun ko'nikmalarni egallash osonroq bo'ladi. O'qituvchi ishlagan misolni taqdim etadi va har bir qadamni tushuntiradi. Keyinchalik talabalar mustaqil amaliyot davomida ishlagan misollardan foydalanishlari va yangi bilimlarni qayta ko'rib chiqishlari va o'zlashtirishlari mumkin.

5-strategiya: Hamkorlikda o'rganish

Talabalar kichik guruhlarda ishlaganda va hamma o'quv topshirig'ida ishtirok etganda hamkorlikda o'rganish sodir bo'ladi. Birgalikda o'rganishning ko'plab yondashuvlari mavjud, ularning har biri turli xil tashkil etish shakllari va vazifalardan foydalanadi. Birgalikda o'rganish mazmunli vazifalarni ishlab chiqish orqali qo'llab-quvvatlanadi. Bu talabalarni rollar, mas'uliyat va natijalarni muhokama qilishda faol ishtirok etishni o'z ichiga oladi.

6-strategiya: Ko'p ta'sir qilish

Ko'p ta'sir qilish talabalarga yangi bilim va ko'nikmalar bilan tanishish, ular bilan shug'ullanish va ularni ishlab chiqish uchun bir nechta imkoniyatlarni beradi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, chuqur o'rganish vaqt o'tishi bilan yangi bilim va tushunchalar bilan bir nechta, intervalgacha o'zaro ta'sirlar orqali rivojlanadi. Bu bir necha kun davomida oraliq amaliyotni talab qilishi mumkin va o'quvchilarning yangi bilimlar bilan o'zaro ta'sirini o'zgartirish uchun turli tadbirlardan foydalanishni talab qilishi mumkin.

7-strategiya: Savol berish

Savol berish kuchli vositadir va samarali o'qituvchilar undan turli maqsadlarda muntazam foydalanadilar. Samarali so'rov o'quvchilarning tushunishi haqida darhol fikr-mulohazalarni beradi, u norasmiy va formativ baholashni qo'llab-quvvatlaydi va o'qitish strategiyalari samaradorligi bo'yicha fikr-mulohazalarni olishga yordam beradi.

Savol berish o'quvchilarga munozara qilish, bahslashish, fikr va muqobil nuqtai nazarni bildirish imkoniyatini ochib beradi. U o'quvchilarni o'ziga jalb qiladi, o'rganishga qiziqish va qiziqishni uyg'otadi va o'quvchilar hayoti bilan aloqalarni yaratishi mumkin.

8-strategiya: Teskari aloqa

Fikr-mulohaza talaba va/yoki o'qituvchini o'quv maqsadlariga nisbatan talabning faoliyati to'g'risida xabardor qiladi. Samarali fikr-mulohazalar o'qituvchi va o'quvchilar harakatlarini yo'naltiradi yoki qayta yo'naltiradi, shuning uchun talaba o'z harakatlari va faoliyatini o'rganish maqsadiga erishishga olib keladigan aniq natija bilan moslashtirishi mumkin. O'qituvchilar va tengdoshlar rasmiy yoki norasmiy fikr-mulohazalarni taqdim etishlari mumkin, u og'zaki, yozma, formativ yoki umumlashtiruvchi bo'lishi mumkin. Fikr qanday shaklda bo'lishidan qat'i nazar, u talaba o'z faoliyatini yaxshilash uchun foydalanishi mumkin bo'lgan aniq maslahatlardan iborat bo'ladi.

9-strategiya: Metakognitiv strategiyalar

Metakognitiv strategiyalar talabalarni o'z fikrlashlari haqida o'ylashga o'rgatadi. Talabalar o'quv jarayonidan xabardor bo'lgach, ular o'z o'rganishlarini nazorat qiladilar. Metafognitsiya o'z-o'zini tartibga solish yoki o'rganishga bo'lgan motivatsiyasini boshqarishni qamrab oladi. Metakognitiv faoliyat o'quv vazifalariga qanday yondashishni rejalashtirish, taraqqiyotni baholash va tushunishni nazorat qilishni o'z ichiga olishi mumkin.

10-strategiya: Differentsiallashgan o'qitish

Har bir sinfdagi har bir o'quvchining bilim va ko'nikmalarini, boshlang'ich nuqtasidan qat'i nazar, kengaytirish uchun tabaqalashtirilgan o'qitish usullari qo'llaniladi. Maqsad barcha talabalarning, shu jumladan, ortda qolgan va yil darajasidan oldinda bo'lgan talabalarning ko'rsatkichlarini oshirishdir.

Barcha talabalar o'z maqsadlariga erishishlarini ta'minlash uchun samarali o'qituvchilar tarkib, jarayon va mahsulot uchun tuzatishlarni o'z ichiga olgan darslarni rejalashtirishadi.

Adabiyotlar:

1. Мадина Бурановна Ақобирова, Нодир Уткирович Зиедуллоев, [Методы изготовления лекал одежды](#). WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS, 2018. С-51-53
2. Мадина Бурановна Ақобирова, Мехринисо Ахорова, [ВИДЫ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИБАВОК И ПРИПУСКОВ В ОДЕЖДЕ](#) WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS, 2018. С-47-50
3. Madina Bo'ronovna Akobirova, Mirjon Sharopov Nurxono'g'li, [Teaching technology of hands crafts subject into English language](#). Asian Journal of Multidimensional Research, 2021. P-1549-1555
4. Akobirova Madina Bo'ronovna, MUTAXASSISLIK FANLARNI XORIJIY TILDA O'QITISHDA INTERFAOL METODLARNING AHAMIYATI.

“INTERNATIONAL CONFERENCE ON INNOVATIVE DEVELOPMENT OF EDUCATION 2022/20”. 2022/12/28. B-42-47

5. Akobirova Madina Bo'ronovna, *TEXNOLOGIK TA'LIM YO 'NALISHIDA XALQ HUNARMANDCHILIGI VA BADIY LOYIHALASH FANINI INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANIB XORIJIY TILDA O 'QITISH*. *Pedagogik akmeologiya xalqaro ilmiy-metodik jurnal*, 2022/12. B-224-230.

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=uT82V-kAAAAJ&citation_for_view=uT82V-kAAAAJ:ufrVoPGSRksC

6. Akobirova Madina Bo'ronovna, *TEXNOLOGIYA FANLARINI O'QITISHDA INGLIZ TILINING AHAMIYATI*. “*PEDAGOGIK AKMEOLOGIYA*” xalqaro ilmiy-metodik jurnal, 2022. B-230-234

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=uT82V-kAAAAJ&citation_for_view=uT82V-kAAAAJ:Se3iqnhoufwC

7. Akobirova Madina Bo'ronovna, *TALABARDA MUTAXASSISLIK FANLARINI CHET TILIDA O'QITISHDAGI KOMMUNIKATIV YONDOSHUV. "XORIJIY TILLARNI O'QITISHDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARNING MUAMMOLARI VA ISTIQBOLLARI" MAVZUSIDA XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA*. Toshkent 2021, B-306-309

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=uT82V-kAAAAJ&citation_for_view=uT82V-kAAAAJ:hqOjcs7Dif8C

8. Dilafuz Ahmadovna Sayfullayeva, Madina Buronovna Akobirova. [A communicative approach to teaching students in english of their specialties](#). *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*. 2022. B.404-408

9. Akobirova Madina Bo'ronovna, *TEXNOLOGIYA FANI O'QITUVCHISIDAGI MULOQOTCHANLIK MADANIYATINI RIVOJLANTIRISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI*. “*PEDAGOGIK MAHORAT*”-ilmiy-nazariy va metodik jurnal. 2023, № 4 45, B-45-51